

HAYOT FAOLIYATI HAQIDA TUSHUNCHA

Muradov Sirojiddin

Karimov Bohodir

Siddiqova Madinabonu

Qarshi muhandislik-iqtisodiyot institute,

“Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi” kafedrası o‘qituvchilari.

Qarshi, O‘zbekistan.

sirojiddinmuradov0@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14130522>

Annotatsiya. Maqolada Eramizdan oldin yashagan matematik olim Pifagor “Inson hamma narsalarning mezonidir” degan shiorni oldinga tashlagan edi, ya’ni inson nafaqat ishchi kuchi sifatida balki, yashash muhitining barcha jabhalarida muhofaza qilinishi zarur bo‘lgan qiymatiga egadir.

Faoliyat - insonning faol harakatlari yig‘indisidir. Aynan faoliyat insonlarni boshqa tirik mavjudotlardan ajratib turadi. Faoliyat bilan barcha - bolalar, kattalar va qariyalar shug‘ullanadi. Demak, faoliyat - insonning yashab turishi uchun zaruriy ko‘rsatkich hisoblanadi. Mehnat esa inson faoliyatining eng oliy shaklidir. Maqola mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi yunalishlari talablari, mehnat muhofazasi va xavfsizlik mutaxassislari hamda keng izlanuvchilar uchun muljallangan.

Kalit so‘zlar va iboralar: “xavf, xatar, faoliyat, inson”.

KIRISH.

“Hayot faoliyat xavfsizligi” fani - barcha sohalarda insonning atrof muhitga ta’sirini hisobga olgan holda, xavfsizlikni ta’minlashga yo‘naltirilgan bilimlar tizimidir.

«Hayot faoliyati xavfsizligi» fanining markaziy e’tiborida inson, tabiat - jamiyat rivojlanishining maqsadlari turadi.

Hayot faoliyat xavfsizligining maqsadi - ishlab chiqarishda halokatsiz holatga erishish, jarohatlanishning oldini olish, insonlar sog‘ligini saqlash, mehnat qobiliyati va sifatini oshirish hisoblanadi.

Qo‘yilgan maqsadga erishish uchun:

- ilmiy (inson-mashina tizimi; inson-atrof muhit, xavfli (za-rarli) ishlab chiqarish omillari va boshqalarni matematik modellash-tirish);

Noyabr, 2024-Yil

- amaliy (uskunalarga xizmat ko'rsatishda mehnat xavfsizligi va xavfsizlik texnikasi rioya etilishini ta'minlash) ahamiyatga ega bo'lgan masalalarni hal qilish lozim.

Hayot jarayonida insonni atrof -muhit va uning tashkil etuvchilari bilan o'zaro ta'siri haqida Y.N.Kurjakovskiy: «Hayot faqat moddalar, energiyalar va informatsiyalar oqimlarini tirik tana orqali harakati jarayonida mavjud bo'la olmaydi» degan fikrlarni bildirgan. Hayotni saqlash qonuniga mos holda elementlar orasidagi moddalar massasining barcha turdagi energiyalari va informatsiyalar oqimlari tizimiga asoslangan. Hayotni saqlash qonunidagi oqimlar insonga o'zini oziq-ovqatga, suvga, havoga, quyosh energiyasiga, o'rab turgan muhit haqidagi informatsiyalarga bo'lgan ehtiyojlarini qanoatlantirishi uchun kerak. Shu bilan bir vaqtda, inson hayoti fazasida o'zidan ongli faoliyati bilan aloqador (mexanik, intellektual energiyalar), biologik jarayon chiqimlari ko'rinishidagi ma'lum massadagi moddalar oqimini, issiqlik energiyasi va boshqa energiyalar oqimini ajratadi.

Modda va energiyalar oqimi almashinuvi inson ishtirok etmaydigan jarayonlar uchun ham tavsiflidir. Tabiiy muhit bizning planetamizga quyosh energiyasi oqimi kirib kelishini ta'minlaydi.

Bu esa o'z navbatida, biosferada o'simlik va hayvonlar, moddalar (havo, suv), har xil energiya-lar oqimlarini, jumladan favqulodda holatlarda tabiiy muhitdagi energiyalar oqimini vujudga keltiradi. Texnosfera uchun barcha turdagi oqimlar (xom-ashyo, energiya, mahsulotlar va chiqindilar va insonlar navbati) turli xilligi bilan tavsiflidir.

Har qanday xo'jalik yuritishning chiqindilari va teskari samarasi bo'ladi va ularni yo'qotib bo'lmaydi. Ularni bir fizik-kimyoviy shakldan boshqa shaklga o'tkazish yoki fazoga chiqarib yuborish mumkin. Texnosferada bundan tashqari, tusatdan portlash, yong'in natijasida, qurilish konstruk-siyalarining buzilishida, transport avariylarida va shunga o'xshashlarda katta miqdordagi chiqindilar va energiya oqimini yuzaga keltirishi mumkin.

Ijtimoiy muhit tabiiy va texnogen olamni o'zgartirishga yo'nalti-rilgan insonga tavsifli bo'lgan barcha energiya oqimlarini ishlab chiqara-di va iste'mol qiladi, jamiyatda chekish, alkogol ichimliklar, narkotik moddalar va shunga o'xshashlarni iste'mol qilishga aloqador zararli holatlarni shakllantiradi.

«Inson - atrof muhit» tizimining har xil komponentlari energiya va informatsiyalarning tavsifli massalari oqimi quyidagilardir: tabiiy muhitning asosiy oqimlari - quyosh, yulduz va planetalarning nurlanishi, kosmik nurlar, chang, asteroidlar, yerning elektr va magnit maydoni, ekotizimlarda moddalar aylanishi, atmosfera, gidrosfera va litosfera holatlari shu jumladan favqulodda holatlar va boshqalar.

Noyabr, 2024-Yil

Texnosferadagi asosiy oqimlar – xom-ashyolar, energiyalar oqimi- iqtisod sohasidagi mahsulotlarining oqimi - iqtisod sohasidagi chiqindilar; maishiy chiqindilar; informatsiya, transport va yorug'lik oqimlari (sun'iy yoritish), moddalar va texnogen avariyalardagi energiya oqimlari va boshqalar.

Ijtimoiy muhitdagi asosiy oqimlar - informatsiya va insonlar oqimi (demografik portlash, aholi urbanizatsiyasi), narkotik, alkohol vositalar va shunga o'xshash boshqa oqimlar.

Hayot faoliyat jarayonida inson iste'mol qiladigan va chiqaradigan asosiy oqimlar - kislorod, oziq-ovqat, suv, energiya, informatsiya va hayot faoliyati jarayonidagi chiqindilar oqimi va boshqalar.

Hayot faoliyati xavfsizligi fanining maqsadi:

-ishlab chiqarishda va favqulodda vaziyatlarda xavfsizlikni ta'minlash va yaxshi ish sharoitlarini yaratish uchun insonlarni nazariy va amaliy jihatdan tayyorlash hamda ekstremal vaziyatlarda qanday harakat qilishga o'rgatishdan iborat bo'lib, ular bir-biri bilan o'zaro bog'liq bo'lgan uchta asosiy vazifani yechadi:

-xavflarni identifikatsiyalash, ya'ni xavflarning sonli tavsifi va kelib chiqish nuqtalarini ko'rsatgan holda ularning qiyofasini bilish;

- foyda va xarajatlarni taqqoslash asosida xavflardan himoyalanih;

- salbiy xavflarni (qolgan xavf-xatar konsepsiyasidan kelib chiqqan holda) bartaraf qilish.

Ushbu maqsadlaridan kelib chiqib, «Hayot faoliyati xavfsizligi» fani quyidagi vazifalarni xal etadi:

- xavflarning identifikatsiyasini o'rganish;

- ishlab chiqarish jarayonlarida va xizmat ko'rsatish sohalarida xavfsiz mehnat sharoitlarini yaratishga qaratilgan chora-tadbirlarni o'rganish;

- ishlab chiqarish jarayonlarida kasb kasalliklarini kamaytira-digan uslubiyatlarni ishlab chiqish;

- fuqarolarni turli xavflardan, tabiiy ofat, avariya va halokatlardan himoyalanih usullariga o'rgatish;

- mehnat jarayonlarida baxtsiz hodisalarning oldini olish chora- tadbirlarni o'rganish;

- tabiiy, texnogen va ekologik shikastlanish o'choqlaridagi fuqarolarni qutqarish va shoshilinch tiklash ishlarini o'tkazish;

- jarohatlangan insonlarga birinchi tibbiy yordam ko'rsatishni o'rgatish va inson faoliyati bilan boshqa masalalar o'rganiladi.

Noyabr, 2024-Yil

“Hayot faoliyati xavfsizligi” - ilmiy fan bo‘lib, xavflar va ulardan himoyalaniшни o‘rganadi. Uni o‘rganish predmeti - faoliyat (mehnat)ning bir tomoni bo‘lsa, aynan, xavflar va ulardan himoyalaniش - maqsadning ikkinchi tarafidir.

Hayot faoliyati xavfsizligi ilmiy fan sifatida o‘zining nazariyasi, metodologiyasi va metodlariga ega va bir vaqtning o‘zida: muhandislik psixologiyasi, odam fiziologiyasi, mehnat muhofazasi, ekologiya, ergono-mika va boshqa fanlarning yutuqlariga tayanadi. «Hayot faoliyati xavfsiz-ligining nazariy asoslari» metodologik bazasining tizimli tahlildir.

Kishilik jamiyati rivojlanish tarixining eng dastlabki bosqichlarida faoliyat sharoitlariga e‘tibor qaratilgan, shu jumladan, insonning sog‘lig‘ini saqlash masalalari ham ko‘rilgan.

Xavfsizlik haqidagi rivojlanishga: tiklanish davrining buyuk nemis shifokori va metallurg Agrikola (1494-1555) o‘zining “Tog‘ ishlari ” asarida mehnat muhofazasi masalalarini bayon qilgan. Italyalik shifokor Ramassini (1633-1714) kasbiy gigiyena faniga asos solib, “Kulollar kasalliklari” kitobini yozdi. Rus olimi M.V.Lomonosov (1711-1765) tog‘ ishida mehnat xavfsizligi bo‘yicha asos soluvchi asarini yozadi, akademik V.A.Ligachyovning asarlari texnosferaning xavfsiz rivojlanish muammolariga bag‘ishlangandir.

Faoliyat xavfsizligi masalasi, insoniyat poydo bo‘lgandan bugungi kunimizga qadar, ilmiy va amaliy qiziqishlarning eng muhim omillaridan biridir va bunday keyin ham shunday bo‘lib qoladi. Odamzod har doim o‘zining xavfsizligini ta‘minlashga intiladi. Chunki ilm-fan, texnika va texnologik jarayonlarni avtomatlashtirish qanchalik rivoj-lanmasin, uni inson boshqaradi. Lekin inson tabiiy holda bari bir qachondir va qandaydir xatoliklarga yo‘l qo‘yadi. Shu sababli, hayotning barcha bosqichida xavfsizlikni butunlay ta‘minlashning imkoniyati yo‘q.

Bizning davrimizda xavfsizlik muammolari yanada keskinlashdi. Statistik ma‘lumotlarga qaraganda, yer yuzida tabiiy texnogen xavflar soni yildan-yilga ko‘payib bormoqda. O‘tgan 1990 yildan 2010 yilgacha tabiiy ofatlar va texnogen fojiiyalar soni 50 % o‘stdi. Ushbu davrda odamlarning nobud bo‘lishi deyarli 6 baravar ko‘paydi. Har yili har xil baxtsiz xodisalar natijasida 30 milliard AQSH dollari miqdorida yo‘qotishlar bo‘lib, sayyoramizning 250 minggacha aholisi hayotiga zomin bo‘lmoqda.

So‘nggi yigirma yil ichida tabiiy ofatlardan 3 million kishi jabrlangan bo‘lsa, halok bo‘lganlar soni qariyb 800 million kishini tash-kil etdi, zararlarning umumiy qiymati 100 milliard AQSH dollariga baholanmoqda. BMTning ma‘lumotlariga ko‘ra, agar har yili halok bo‘lganlar sonini 100% deb olsak, unda o‘lim darajasi quyidagicha taqsimlanadi: iqtisodiy-ijtimoiy sabablarga ko‘ra - 56%, tabiiy texnogen hodisalar sababli -25%, qarilikdan halok bo‘lganlar -15% va boshqa sabablarga ko‘ra o‘limlar - 4% ni tashkil qilmoqda.

Noyabr, 2024-Yil

2019 yil dekabrda Xitoy halq Respublikasi hududida boshlangan “COVID-2019” deb nom olgan koronavirus infeksiyon kasalligi butun jahonga tez sura’lar bilan tarqalib, fojiiyali oqibatlariga olib keldi. 1 milliondan ziyod insonlar kasallangan bo’lsa, shundan 100 mingdan ko’prog’i ushbu kasallik qurboni bo’lishdi.

Shuning uchun xavflardan himoyalash masalalarida insoniyat jamiyati va tabiatga bo’lgan fikr va ongini tarbiyalash maqsadga muvofiq. Bunda hayot faoliyati xavfsizligi muhim ijtimoiy ahamiyatga ega va kunlik faoliyati davomida xavfsizlik darajasini oshirishga o’lkan hissa qo’shadi.

Shu nuqtai nazardan, iqtisodiyot tarmoqlarining barcha sohalaridagi ish joylarida mehnatni muhofaza qilishning meyor va qoidalarini a’lo darajada tashkil etish, xavf-xatardan, tabiiy ofatlardan, falokat va halokatlardan insonlarning hayot faoliyatini saqlash eng dolzarb muammolardan biri hisoblanadi. Fanining asosiy maqsadlaridan biri ana shu muammolar yechimini topishdan iborat.

Hayot faoliyati xavfsizligi fani - oliy metodologik fanlar qatoriga kirib, uning asosiy maqsadi, inson hayot faoliyatida yuzaga keladigan xavfning kelib chiqish sabablarini, oqibatlarini va ularni yo’qotish uslublarini, xavfsiz ish sharoitlarini yaratish, tabiiy, texnogen va ekologik favqulodda vaziyatlardan fuqarolarni muhofaza qilish, ularni ham nazariy, ham amaliy jihatdan himoyalashga tayyorlash hamda jarohatlanganlarga birinchi tibbiy yordam ko’rsatish qoidalarini o’rgatishdan iborat.

«Hayot faoliyati xavfsizligi fanining tarkibiy» tuzilishi 4 ta bo’limdan iborat:

1. Hayot faoliyati xavfsizligining nazariy asoslari.
2. Fuqaro muhofazasi asoslari.
3. Yong’in xavfsizligi asoslari.
4. Birinchi tibbiy yordam ko’rsatish asoslari.

Fanning har bir bo’limi o’zining mustaqil tekshirish obyektlariga ega bo’lib, barchasida yuzaga keladigan salbiy oqibatlardan himoyalash usullariga, qoidalariga tayyorlash va himoyalovchi vositalardan foydalanishni o’rgatishdan iborat. Sodar bo’ladigan har qanday xavflar taksonomiyasi, identifikatsiyasi, nomenklaturasi va kvantifikatsiyasini chuqur o’rganish orqaligina ijobiy natijalarga erishish mumkin.

Birinchi qismda - fanning asosiy tushunchalari, ularning xavfsizligini ta’minlash usul va vositalari, inson faoliyatining turlari, hayot faoliyati xavfsizligining huquqiy asoslari keltirilgan.

Mehnat xavfsizligi asoslarida ishlab chiqarish sanitariyasi va gigiyenasi, ularga qo’yiladigan talablar o’rganiladi.

Noyabr, 2024-Yil

Ishlab chiqarishda texnika xavfsizligi asoslari, elektr xavfsizligi, yuqori bosimli idishlar va yuqori energetik uskunalar, yuk tashish va yuklarni ortish hamda tushurishda xavfsizlik qoidalari mavzulari muhokama etilgan.

Fanning ikkinchi qismida - favqulodda vaziyatlar va ularning kelib chiqish omillari; xususiyatlari; turlari; favqulodda vaziyatlardan fuqarolarni, moddiy boyliklarni, obyektlarni himoya qilish usullari va himoyalovchi vositalardan foydalanish qoidalariga o'rgatish, shikastlangan o'choqlarda qutqaruv va birinchi tiklash ishlarini o'tkazish, favqulod-da vaziyatlarning oldini olish va oqibatlarini bartaraf etish davlat tizimi faoliyati va tarkibiy qismi va boshqa muhim vazifalar muhokama etilgan. Bu bo'limda keltirilgan ma'lumotlar O'zbekiston Respublikasi-ning fuqaro muhofazasiga oid qonunlar, Prezident farmonlari, hukumat qarorlari va favqulodda vaziyatlar vazirligining yo'riqnomalari asos qilib olingan.

Uchinchi qismda - yong'inning sababchi omillari va salbiy oqibat-lari, yonish jarayoni, uning fazalari, yong'in xavfiga bardoshli bino, inshootlar va qurilish materiallarining turlari, yong'inni so'ndiruvchi vositalar, ularning xususiyatlariga qo'yiladigan talablar to'g'risidagi masalalar muhokama etilgan. Bu bo'limda O'zbekiston Respublikasining 2009 yil 30 sentabrda qabul qilingan «Yong'in xavfsizligi to'g'risidagi» Qonuni va boshqa meyoriy hujjatlar asos qilib olingan.

To'rtinchi qismda - fuqarolarni ishlab chiqarish xavf - xatardan hamda hayot faoliyatining boshqa jabhalarida yuz beradigan tabiiy, texnogen va ekologik tushadigan favqulodda vaziyatlarda yetkaziladigan jarohatlarida ularga birinchi tibbiy yordam ko'rsatish qoida va usularini, yordam ko'rsatishda foydalaniladigan tibbiyot vositalari o'rganiladi. Chunki har bir jarohatlanganlarning o'ziga xos salbiy jihatlari borki, unga tez va to'g'ri harakatlar hamda vositalar bilan yordam ko'rsatilmasa, jarohatning boshqa salbiy oqibatlariga olib kelishi mumkin. Shu sababdan har bir fuqaro birinchi tibbiy yordam ko'rsatish muolajalarini bilishi zarur

REFERENCES

1. Qosimov M. O., Shakarov T. I., Toshtemirov U. T. Reduction and prevention of environmental hazards in underground construction //ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL. – 2021. – T. 11. – №. 1. – С. 975-981.
2. Бердиева Д. Х. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКЛАДОЧНЫХ РАБОТ В СИСТЕМЕ РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЯ КАУЛЬДИ //Экономика и социум. – 2020. – №. 11 (78). – С. 504-508.

Noyabr, 2024-Yil

3. Одилович Қ. М. ОЛТИН ҚАЗИБ ОЛИШ КОРХОНАЛАРИДА ТАШКИЛИЙ ФАОЛИЯТ-САМАРАЛИ БОШҚАРИШ ТИЗИМИНИНГ АСОСИ //Scientific Journal of Actuarial Finance and Accounting. – 2024. – Т. 4. – №. 04. – С. 126-133.
4. Косимов М., Халкулова Х., Эрматов Н. ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА НА КАРЬЕРЕ «КАЛЬМАКЫР» //Евразийский журнал технологий и инноваций. – 2024. – Т. 2. – №. 4. – С. 52-58.
5. Kosimov M., Malyushenko D. MITIGATION OF ENVIRONMENTAL HAZARDS IN THE DEVELOPMENT OF DEPOSITS BY OPEN-PIT AND UNDERGROUND METHODS //Collection of scientific papers «SCIENTIA». – 2024. – №. April 5, 2024; Valencia, Spain. – С. 121-124.
6. Qosimov M. O. et al. YER OSTI KAMERALARNI QOTUVCHI TO 'LG 'AZMALAR BILAN TO 'LDIRISH ISHLARINI TAKOMILLASHTIRISH //BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – Т. 2. – №. 9. – С. 112-116.
7. Касимов М. А., Бердиева Д. Х. Выбор оптимального варианта системы разработки на руднике Каульды //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – Т. 1. – №. 6. – С. 235-240.
8. Шведов И. М., Косимов М. О. Сборник задач и упражнений по гидромеханике для практических занятий и самостоятельной работы. – 2021.
9. Косимов М. О., Аскарлов А. М. Пути Улучшения Производства Буро-Взрывных Работ На Месторождении «Кальмакыр» //International Journal of Formal Education. – 2024. – Т. 3. – №. 5. – С. 299-304.
10. Бердиева Д. Х. РАСЧЕТ НАГРУЗКИ НА ЗАКЛАДКУ В УСЛОВИЯХ МЕСТОРОЖДЕНИИ КАУЛЬДЫ //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2022. – Т. 2. – №. 6. – С. 792-802.
11. Бердиева Д. Х. Касимов Мухиддин Адилевич.« //Выбор оптимального варианта системы разработки на руднике каульды» Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, ст. – 2021. – С. 235-240.
12. Kosimov M. SOME ISSUES OF THE STATE OF ORE DILUTION AT MINING ENTERPRISES //Collection of scientific papers «SCIENTIA». – 2024. – №. September 13, 2024; Pisa, Italia. – С. 198-199.
13. Kosimov M. O. Ways to develop the gold mining industry in Uzbekistan //Novateur Publications. – 2024. – №. 17. – С. 1-89.

Noyabr, 2024-Yil

14. Odilovich Q. M. et al. Rationale and Choice Technologies Production at Coal Formations //Web of Semantics: Journal of Interdisciplinary Science. – 2024. – Т. 2. – №. 5. – С. 346-352.
15. Tog'aymurodov J., Toshtemirova G. JAHON SIYOSATIDA GLOBALLASHUVNING O'RNI //CONFERENCE ON THE ROLE AND IMPORTANCE OF SCIENCE IN THE MODERN WORLD. – 2024. – Т. 1. – №. 9. – С. 9-11.
16. Togaymurodov J. SOCIAL POTENTIAL OF RELIGIOUS TOLERANCE //Galaxy International Interdisciplinary Research Journal. – 2023. – Т. 11. – №. 5. – С. 215-218.
17. Togaymurodov J. K. THE LEGACY LEFT BY BOTIR ZAKIROV //European Science Methodical Journal. – 2024. – Т. 2. – №. 5. – С. 186-191.
18. Togaymurodov J. K. A LOOK AT THE ZAKIROV DYNASTY //Web of Discoveries: Journal of Analysis and Inventions. – 2024. – Т. 2. – №. 5. – С. 152-156.
19. Хужаев И. К., Юлдашев Б. Э., Куканова М. А. Гидравлический расчёт кольцевого газопровода при наличии участка с равномерным путевым отбором газа //Наука Красноярья. – 2012. – №. 3. – С. 39-47.
20. Хужаев И. К., Юлдашев Б. Э., Куканова М. А. Эффективность кольцевой структуры газопровода и алгоритм расчета ее гидродинамических показателей //Вопросы вычислительной и прикладной математики. Аналитические методы и вычислительные алгоритмы решения задач математической физики. Ташкент. – 2011. – №. 126. – С. 132.
21. Равшанов Н., Юлдашев Б. Э., Курбонов Н. М. Компьютерное моделирование процессов добычи и транспортировки нефти и газа //Ташкент: Тафаккур. – 2015.
22. Садуллаев Р., Юлдашев Б. Э. Построение алгоритма трассировки и информационного обеспечения трубопроводных систем //Алгоритмы, методы и системы обработки данных. – 2005. – №. 10. – С. 110-118.
23. Шералиев С. С., Турсунметов К. А., Юлдашев Б. Э. Электронный учебный комплекс «Виртуальные работы по механическим колебаниям и волнам» //Патент Республики Узбекистан. № DGU. – 2016. – Т. 3628.
24. Юлдашев Б. Э., Юлдашева Н. Т. Повышение эффективности логопедического воздействия на детей путем специального включения компьютерных программ. – 2009.
25. Юлдашев Б. Э., Юлдашева Н. Т., Каршиев Д. А. Профилактика и преодоление нарушений устной речи у детей с применением информационных технологий //Новый день в медицине. – 2020. – №. 1. – С. 465-470.

Noyabr, 2024-Yil

26. Равшанов Н., Каршиев Д. А., Юлдашев Б. Э. Моделирование процесса переноса и диффузии мелкодисперсных частиц в атмосфере с учетом эрозии почвы //Международный журнал гуманитарных и естественных наук. – 2018. – №. 4. – С. 140-152.
27. Юлдашев Б. Э. Компьютерные игры в процессе обучения детей //Журнал" Bola va Zamon". – 2011. – №. 1-2.
28. Юлдашев Б. Э., Юлдашева Н. Т. Использование информационных технологий в логопедической практике. – 2009.
29. Равшанов Н., Юлдашев Б. Э. Математическое моделирование фильтрации нефть-газ-вода в пористой среде //Автоматизация и ИТ в нефтегазовой области. – 2017. – №. 3. – С. 16-21.
30. Yuldashev V. E., Huzhaev I. K., Kukanova M. A. Calculating the “pressing force” in a Circular Gas Pipeline with two Inlets and One Outlet //European Researcher. – 2012. – №. 1. – С. 30-36.
31. Хуррамова Р. И., Юлдашев Б. Э. Гидравлический Расчет Кольцевого Трубопровода С Концентрированными Отборами При Ламинарном Режиме Течения Газа Методом Дискретно-Непрерывного Поиска //Journal of Intellectual Property and Human Rights. – 2024. – Т. 3. – №. 6. – С. 43-47.
32. Yuldashev V. E., Khurramova R. I. Algorithms for onstructing matrixes of routes of pipeline networks by using the method of graph theory //Vestnik KRAUNC. Fiziko-Matematicheskie Nauki. – 2023. – Т. 42. – №. 1. – С. 207-222.
33. Юлдашев Б. Э., Хуррамова Р. И. Алгоритмы построения матриц контуров трасс трубопроводных сетей методом теории графов //Вестник КРАУНЦ. Физико-математические науки. – 2023. – Т. 42. – №. 1. – С. 207-222.
34. Хуррамова Р. И., Юлдашев Б. Э., Кулдашев Л. С. АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ СИЛОВЫХ ФАКТОРОВ НА ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ НАКЛОННОГО ГАЗОПРОВОДА //ЖУРНАЛ ТЕХНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ. – 2020. – Т. 3. – №. 6.
35. Хуррамова Р. И., Юлдашев Б. Э., Кулдашев Л. С. МОДЕЛИ И АЛГОРИТМЫ ДИНАМИКИ ВЛИЯНИЯ ГАЗОДИНАМИЧЕСКИХ РАСЧЕТОВ ОДНОИТОЧНОГО ГАЗОПРОВОДА С ПОСТОЯННЫМ ДИАМЕТРОМ //ЖУРНАЛ ТЕХНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ. – 2020. – Т. 3. – №. 5.

Noyabr, 2024-Yil

36. Khurramova R. I., Yuldashev B. E. Introduce of the auxiliary function for calculation and development of algorithms for functioning and management of main gas pipelines //Vestnik KRAUNC. Fiziko-Matematicheskie Nauki. – 2020. – Т. 31. – №. 2. – С. 92-116.
37. Хуррамова Р. И., Юлдашев Б. Э. Введение вспомогательной функции для расчета и разработки алгоритмов функционирования и управления магистральными газопроводами //Вестник КРАУНЦ. Физико-математические науки. – 2020. – Т. 31. – №. 2. – С. 92-116.
38. Юлдашев Б. Э. КОМПЬЮТЕРНАЯ МОДЕЛЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ГАЗОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ СО СЛОЖНОЙ ТОПОЛОГИЕЙ //Автоматизация и IT в нефтегазовой области. – 2017. – №. 2. – С. 16-21.
39. Юлдашев Б. Э. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР РАБОТ ПО МАТЕМАТИЧЕСКОМУ МОДЕЛИРОВАНИЮ СЛОЖНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ, НА ПРИМЕРЕ СИСТЕМ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ //Научное обозрение. Технические науки. – 2016. – №. 4. – С. 107-123.
40. Юлдашев Б. Э., Каршиев Д. А., Исламов Ю. Н. ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ЛИНЕЙНЫХ ОДНОИТОЧНЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ ТЕПЛО-, ВОДО-И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ПРИ ЛАМИНАРНОМ РЕЖИМЕ ТЕЧЕНИЯ //SCIENTIFIC ACHIEVEMENTS 2015. – 2015. – С. 171.
41. Каршиев Д. А., Юлдашев Б. Э., Исламов Ю. Н. ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ЛИНЕЙНЫХ ОДНОИТОЧНЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ ТЕПЛО-, ВОДО-И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ПРИ ЛАМИНАРНОМ РЕЖИМЕ ТЕЧЕНИЯ //The European Scientific and Practical Congress" SCIENTIFIC ACHIEVEMENTS 2015". – 2015. – С. 171-175.
42. Юлдашев Б. Э., Хужаев И. К. Об эквивалентности подходов путевого и концентрированного отборов к гидравлическому расчету сети трубопроводов //Технологии нефти и газа. – 2015. – №. 2. – С. 60-62.
43. Юлдашев Б. Э. Создание компьютерной модели для оптимизации функционирования газопроводных сетей, имеющих сложную лучистую и многокольцевую структуру //Исследования технических наук. – 2014. – №. 1. – С. 11-21.
44. Юлдашев Б. Э., Юлдашева Н. Т. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ //Психология. Социология. Педагогика. – 2014. – №. 2. – С. 23-26.

Noyabr, 2024-Yil

45. Юлдашев Б. Э. Создание компьютерной модели для оптимизации функционирования газопроводных сетей со сложной лучистой и многокольцевой структурами //Газовая промышленность. – 2014. – №. 8. – С. 86-89.
46. Yuldashev B. E. Algorithm of the Hydraulic Calculation of the Gas Pipeline of with Two Access Nodes and End Selection Nodes //European Researcher. – 2012. – №. 28. – С. 1367-1374.
47. Юлдашев Б. Э. Рекомендации для гидравлического расчета лучевой и кольцевой сети с более двумя подводами //Молодой ученый. – 2012. – №. 3. – С. 83-86.
48. Юлдашев Б. Э. Создание компьютерной модели для гидравлического расчета кольцевой сети газопроводов с одним узлом подвода //Отраслевые аспекты технических наук. – 2012. – №. 3. – С. 37-40.
49. САДУЛЛАЕВ Р., САДУЛЛАЕВ М. Р., ХУРРАМОВА Р. И. Два подхода к определению коэффициента гидравлического сопротивления магистральных газопроводов //Алгоритмы, методы и системы обработки данных. – 2005. – №. 10. – С. 119-129.
50. Yunusova S. M. Paraphrases related to the language of advertising //International Journal of Linguistics, Literature and Culture. – 2021. – Т. 7. – №. 4. – С. 236-240.
51. Yunusova S. M., Abdusattorova K. H. NAVRUZ IN THE TEXT OF MODERN UZBEK ADVERTISING //INTERNATIONAL CONFERENCE ON MODERN DEVELOPMENT OF PEDAGOGY AND LINGUISTICS. – 2024. – Т. 1. – №. 6. – С. 42-47.
52. Юнусова Ш. Non-linguistic means used in advertising texts //Зарубежная лингвистика и лингводидактика. – 2024. – Т. 2. – №. 1/S. – С. 490-496.
53. Юнусова Ш. Парафразы в языке рекламы //Зарубежная лингвистика и лингводидактика. – 2024. – Т. 2. – №. 3. – С. 291-295.
54. Mukhamedumarovna Y. S. FUNCTIONS OF NON-LINGUISTIC MEANS IN ADVERTISING TEXTS //INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCES WITH HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS. – 2023. – Т. 3. – №. 08.05. – С. 235-238.
55. Shaxnoza Y. TURKIY TILLAR REKLAMA MATNLARINING LINGVISTIK TADQIQI (Qozoq tilidagi reklama matnlari misolida) //Barqaror Taraqqiyot va Rivojlanish Tamoyillari. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 23-26.
56. Yunusova S. ON ADVERTISEMENT LEXIS. SLOGAN BASED RESEARCH //Theoretical & Applied Science. – 2015. – №. 3. – С. 69-71.

Noyabr, 2024-Yil

57. Юнусова Ш. ҚАЗАҚ ТІЛІДІ ЖАРНАМА МӘТІНІНІҢ ЛИНГВИСТИКАЛЫҚ СИПАТЫ //Konferensiyalar| Conferences. – 2024. – Т. 1. – №. 7. – С. 56-58.
58. Юнусова Ш. Ўзбек тилидаги рекламаларнинг лингвистик хусусиятлари //Развитие лингвистики и литературоведения и образовательных технологий в эпоху глобализации. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 46-48.
59. Юнусова Ш. М., Юнусова Н. М. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-ОБУЧАЮЩЕЙ СРЕДЫ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ОСНОВАМ РАБОТЫ В ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ" LINUX" //Экономика и социум. – 2018. – №. 9 (52). – С. 482-484.
60. Qazaqovna K. M. HEUTAGOGY: UNLEASHING LEARNER AUTONOMY AND SELF-DIRECTED LEARNING: AN IN-DEPTH EXPLORATION //Galaxy International Interdisciplinary Research Journal. – 2024. – Т. 12. – №. 1. – С. 302-305.
61. Xidirova M., Abduvahobov S. THE ROLE OF PHYSICAL CULTURE IN THE FORMATION OF PERSONAL CHARACTERISTICS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 12. – С. 397-400.
62. Qazaqovna X. M. CONTENT AND CHARACTERISTICS OF ANDRAGOGIC EDUCATION FOR FUTURE SPECIALISTS //Journal of Survey in Fisheries Sciences. – 2023. – Т. 10. – №. 1S. – С. 3248-3252.
63. Kazaqovna K. M. et al. PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF AGGRESSIVE BEHAVIOR IN ADOLESCENTS //Open Access Repository. – 2023. – Т. 4. – №. 03. – С. 18-22.
64. Azizjon B. The Use of Artificial Intelligence in Education //Confrencea. – 2024. – Т. 5. – С. 229-231.
65. Xidirova M., Bahromov A. O 'QITUVCHINING KASBIY DEFORMATSIYASI //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 5. – С. 825-828.
66. Khidirova M. Q., Bahromov A. A. TYPES OF PROFESSIONAL DEFORMATION AND EMERGING FACTORS //JOURNAL OF EDUCATION, ETHICS AND VALUE. – 2024. – Т. 3. – №. 4. – С. 212-214.
67. Qazakhovna K. M. ORGANIZATION AND EVALUATION OF THE EDUCATIONAL PROCESS BASED ON HEUTAGOGICAL APPROACHES //Eurasian Journal of Academic Research. – 2024. – Т. 4. – №. 2-1. – С. 178-189.
68. Хидирова М. К. ПРИНЦИПЫ ОБУЧЕНИЯ ВЗРОСЛЫХ //Scientific Impulse. – 2023. – Т. 1. – №. 8. – С. 39-42.

Noyabr, 2024-Yil

69. Khidirova M. CHARACTERISTICS OF ADULT EDUCATION IN THE CONDITIONS OF DIGITALIZATION //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. B2. – С. 248-252.
70. Kazakovna K. M. THREE TYPES OF ADULT EDUCATION //Innovative Society: Problems, Analysis and Development Prospects (Spain). – 2023. – С. 143-145.
71. Kazakovna K. M. Principles of Adults Learning //Innovative Science in Modern Research. – 2023. – С. 210-213.
72. Kazakovna K. M. Adult Education Methods: How to Alternate Theory with Practice //Academic Integrity and Lifelong Learning (France). – 2023. – С. 171-172.
73. Qazaqovna K. M., Ogli A. J. M. The Need for Formation of Andragogy as A Science //Texas Journal of Multidisciplinary Studies. – 2022. – Т. 6. – С. 303-304.
74. Жўраев А. ЎҚИТИШНИНГ ЗАМОНАВИЙ УСУЛЛАРИ //POLISH SCIENCE JOURNAL. – 2021. – С. 154.
75. Ra'no D. S. et al. COLLABORATIVE LEARNING TECHNOLOGY BASED ON THE CONTENT OF THE FORMATION OF STRATEGIC COMPETENCE.
76. Dek-Khenovna K. N., Batirovna M. M. To the study of the role of pronouns and pronominal words in Korean language (on elementary level teaching material) //Вестник науки и образования. – 2019. – №. 19-1 (73). – С. 47-52.
77. Mukhiddinova M. ABOUT THE PRAGMATICS OF DEACTIVE PRONOUNS IN THE KOREAN LANGUAGE //SPAST Abstracts. – 2023. – Т. 2. – №. 02.
78. Mukhiddinova M. A question about pronouns in a Korean sentence //Asian Journal of Multidimensional Research. – 2021. – Т. 10. – №. 9. – С. 208-211.
79. Mukhiddinova M. PRONOUNS IN COMMUNICATIVE SENTENCES IN KOREAN //ТОШКЕНТ-2021. – Т. 52.
80. Narkulovna, Djurayeva Nargis. "THE ROLE OF INTERACTIVE METHODS IN SCIENCE TEACHING." SCIENCE AND SCIENTIFIC RESEARCH IN THE MODERN WORLD 1.7 (2023): 76-80.
81. Джураева, Н. Н. "БОШЛАНГИЧ СИНФ ЎҚУВЧИЛАРИНИ ТАБИЙ (SCIENCE) ФАНЛАРДАН КЎНИКМАЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШДА ВИРТУАЛ ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ." ILM-FAN TARAQQIYOTIDA ZAMONAVIY METODLARNING QO'LLANILISHI 3.6 (2023): 134-139.
82. Bobomuratov T. A. et al. Breastfeeding and Genetic Features of Juvenile Rheumatoid Arthritis //Journal of Pharmaceutical Negative Results. – 2022. – С. 1983-1988.

Noyabr, 2024-Yil

83. Nurmatova I., Nabieva H., Sirojiddionova M. Challenges of child personality in a defective family //НАУКА СЕГОДНЯ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ. – 2020. – С. 39-40.
84. Akramovich B. T. et al. Impact of breastfeeding on the physical and somatic development of children //International journal of health sciences. – 2022. – Т. 6. – №. S4. – С. 3505-3511.
85. Иноятова Ф. И. и др. Состояние микрофлоры кишечника у детей с хроническим гепатитом В и лямблиозом //Детские инфекции. – 2012. – Т. 11. – №. 1. – С. 20-23.
86. Иноятова Ф. И. и др. Состояние микрофлоры кишечника у детей с хроническим гепатитом В и лямблиозом //Детские инфекции. – 2012. – Т. 11. – №. 1. – С. 20-23.
87. Иноятова Ф. И. и др. Роль лямблиозной инвазии в течении хронической вирусной патологии у детей //Совершенствование диагностики и лечения./Методические рекомендации./Иноятова, ФИ. – 2011.
88. Иноятова Ф. И., Абдумаджидова Ш. У. Дифференциально-диагностические информативные критерии хронического вирусного гепатита D у детей //Врачебное дело.–С-Пб. – 2004. – №. 8. – С. 27-30.
89. Kamilova A. T. et al. Payr's syndrome as the cause of chronic abdominal pain in children //Pediatrics. Consilium Medicum. – 2020. – №. 2. – С. 21-24.
90. Иноятова Ф. И. и др. Современная диагностика ямблиозной инфекции у детей с хроническим гепатитом в //Детские инфекции. – 2011. – Т. 10. – №. 2. – С. 57-59.
91. Bobomuratov T. A. et al. Brestfeeding and Genetic. – 2022.
92. Mirsalikhova N. H. et al. Predictive significance of nitrogen oxide in community-acquired pneumonia associated with TORH infection in children //湖南大学学报 (自然科学版). – 2021. – Т. 48. – №. 7.
93. Nurmatova N. Increasing the social activity of student girls in educational institutions //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2021. – Т. 11. – №. 3. – С. 2252-2258.
94. Н у р м а т о в а Н. Ф., Иноятова Ф. И., Асилбекова М. А. Параллелизм Этиологических агентов: hBv и G. lamBlia в течении вирусно-Паразитарной инфекции у детей //University Therapeutic Journal. – 2020. – Т. 2. – №. 1. – С. 65-66.
95. Inoyatova F. I. Role giardiasis in chronic viral diseases in children. Improving diagnosis and treatment //FI Inoyatova, Sh. U. Abdumajidova, GZ Inogamova et al.: Metod. rekomend.— Tashkent.—2012.—27 s.

Noyabr, 2024-Yil

96. Inoyatova F. I. Method of evaluating the effectiveness of bacteriotherapy of dysbiosis in children with chronic viral hepatitis //FI Inoyatova, NF Nurmatova, GZ Inogamova et al.//Patent of invention/—UZ IAP. – T. 4570.
97. И н о я т о в а Ф. И., Абдумаджидова Ш. У. Клинико-иммунологические особенности течения хронического гепатита дельта у детей с кишечным дисбактериозом //Актуальные проблемы диагностики, лечения и медицинской реабилитации при заболеваниях внутренних органов: Мат. V съезда терапевтов Узбекистана. – 2008. – С. 140-141.
98. Abdumadjidova S. U., Inoyatova F. I. Effects of Giardia lamblia infestation on the clinical course of chronic hepatitis B //Turkish Journal of Gastroenterology. – 1998. – Т. 9. – №. 1. – С. 24-27.
99. Bobomuratov T. A. et al. Complications from the cardiovascular system in children who have had COVID-19 //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2023. – Т. 381. – С. 01092.
100. Forna L. et al. Insights into the Natural and Treatment Courses of Hepatitis B in Children: A Retrospective Study //Biomedicines. – 2024. – Т. 12. – №. 7. – С. 1585.
101. Inoyatova F. I., Nurmatova N. F., Mirzamukhamedov D. M. Approaches to the choice of biopreparations in the correction of intestinal dysbacteriosis in children with chronic hepatitis B associated with lamblia //Children infections. – 2015. – Т. 14. – №. 2. – С. 58-63.
102. Иноятова Ф. И., Нурматова Н. Ф., Мирзамухамедов Д. М. Дифференцированный подход к выбору биопрепарата для коррекции дисбактериоза кишечника при хроническом гепатите в на фоне лямблиоза у детей //Детские инфекции. – 2015. – Т. 14. – №. 2. – С. 58-63.
103. Shuhrat o'g'li H. B., Nurmatova N. F. BOLALARDA O'TKIR BRONXIOLI KASALLIGI QO'ZG'ATUVCHILARI, BELGILARIVA UNING PROFILAKTIKASI //JOURNAL OF INNOVATIONS IN SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL RESEARCH. – 2023. – Т. 6. – №. 11. – С. 83-86.
104. Nurmatova N. F. et al. BOLALARDA AVITAMINOZ RIVOJLANISHI VA UNING PRAFILAKTIKASI //Новости образования: исследование в XXI веке. – 2023. – Т. 2. – №. 13. – С. 258-262.
105. Nurmatova N. F. et al. BOLALARDA ROTAVIRUSLI GASTROENTERIT BELGILARI VA DAVOLASH USULLARI //Новости образования: исследование в XXI веке. – 2023. – Т. 1. – №. 12. – С. 367-371.

Noyabr, 2024-Yil

106. Бобомуратов Т. А. и др. СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ, ПЕРЕНЕСШИХ КОРОНАВИРУСНУЮ ИНФЕКЦИЮ //European Journal of Interdisciplinary Research and Development. – 2023. – Т. 16. – С. 130-138.
107. Закирова У. И., Нурматова Н. Ф., Хабибуллаева Б. Р. ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РОЛЬ ЦИТОКИНОВОГО ПРОФИЛЯ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ПИЕЛОНЕФРИТЕ У ДЕТЕЙ: дис. – APPLICATION OF HIGH INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN PREVENTIVE MEDICINE, 2023.
108. Назарова Р. Р., Кадирова Д. А. THEORETICAL ASPECT OF TECHNOLOGIES OF TEACHING A FOREIGN LANGUAGE AS A SECOND LANGUAGE //МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА. – 2021. – Т. 4. – №. 2.
109. Кадырова Д. Н., Рахимходжаев С. С. Исследование свойств технических бельтинов //Проблемы текст. Журнал. – 2010. – Т. 4. – С. 34-38.
110. Nazarova R., Usarova N., Kadirova D. A general description of the appearance of the writing //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2021. – Т. 11. – №. 3. – С. 764-768.
111. Kadirova D., Daminov A., Rakhimkhodjaev S. Technology of production of technical belts and the study of their properties //International Journal of Recent Technology and Engineering. – 2019. – Т. 8. – №. 3. – С. 549-552.
112. Kadirova D. N. Research of structure of fabrics //International Journal of Advanced Research in Science, Engineering. – 2018. – Т. 11.
113. Khamrayeva S., Kadirova D., Rakhimkhodjayev S. Study on the mechanics of textile thread in woven //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2021. – Т. 304. – С. 03035.
114. Turgunov K. K. et al. Stereochemistry of tropane alkaloid of convolvine and their derivatives //European Journal of Chemistry. – 2019. – Т. 10. – №. 4. – С. 376-380.
115. Xamrayeva S., Kadirova D., Raximkhodjayev S. Study of the parameters of functional bed linen //American Institute of Physics Conference Series. – 2024. – Т. 3045. – №. 1. – С. 030021.
116. Хамраева С. Б., Кадирова Д. Н., Рахимходжаев С. С. ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ //Results of National Scientific Research International Journal. – 2023. – Т. 2. – №. 4. – С. 33-39.
117. Хужаев Р. К., Кадирова Д. Н. РАЗРАБОТКА ВЫСОКОЭЛАСТИЧНЫХ ТКАНЕЙ ИЗ СМЕШАННЫХ НИТЕЙ //Universum: технические науки. – 2022. – №. 5-6 (98). – С. 38-41.

Noyabr, 2024-Yil

118. Xamrayeva S., Daminov A., Kadirova D. Study of the influence of polyurethane thread on technological parameters and physical-mechanical properties of elastic fabric // American Institute of Physics Conference Series. – 2024. – Т. 3045. – №. 1. – С. 030020.
119. Хамраева С. Б., Кадирова Д. Н., Даминов А. Д. Исследование влияния полиуретановой нити на технологические параметры и физико-механические свойства эластичной ткани // GOLDEN BRAIN. – 2023. – Т. 1. – №. 10. – С. 97-105.
120. Хамраева С. Б., Кадирова Д. Н. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ЛЕНТ ПО ЗАДАННОЙ ПРОЧНОСТИ НА РАЗРЫВ // Conferencea. – 2022. – С. 132-138.
121. Хамраева С. Б., Кадирова Д. Н., Рахимходжаев С. С. РАЗРАБОТКА НОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ ПРОКЛАДЫВАНИЯ УТКА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ТКАНОЙ ЛЕНТЫ // O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI. – 2022. – Т. 1. – №. 11. – С. 293-295.
122. Khuzhaev R., Kadirova D. DEVELOPMENT OF HIGHLY ELASTIC FABRICS FROM MIXED THREADS // Главный редактор: Ахметов Сайранбек Махсутович, д-р техн. наук; Заместитель главного редактора: Ахмеднабиев Расул Магомедович, канд. техн. наук; Члены редакционной коллегии. – 2022. – С. 38.
123. Hamrayeva S. B., Kadirova D. N., Rakhimkhodjayev S. S. RESEARCH OF PARAMETERS A STRUCTURE OF JACQUARD FABRICS // Archive of Conferences. – 2022. – С. 1-3.
124. Кадирова М. А., Рахимходжаев С. С. Аналитические исследования натяжения уточной нити в челноке-захвате. – 2022.
125. Toreniyazova L. et al. INVESTIGATION OF THE TWIST OF A YARN WITH A SQUARE STRUCTURE // Karakalpak Scientific Journal. – 2021. – Т. 4. – №. 2. – С. 12-21.
126. Кадирова Д. Н. и др. Исследование параметров строения жаккардовых тканей. – 2020.
127. KADIROVA D. N., DAMINOV A. D., UZAKOV U. T. Technical tapes and investigation of their properties // Молодые ученые-развитию Национальной технологической инициативы (ПОИСК). – 2019. – №. 1-1. – С. 16-19.
128. Bazarovna A. M. Developing Inter-Cultural Competence of EFL Learners // European journal of innovation in nonformal education. – 2022. – Т. 2. – №. 2. – С. 152-154.
129. Хаджаева Н. А., Арабова М. Б. Использование информационнокоммуникативных технологий в процессе обучения и воспитания в высшем учебном заведении // Вестник науки. – 2019. – Т. 1. – №. 12 (21). – С. 77-81.

Noyabr, 2024-Yil

- 130.Арабова М. Б., Хуррамова З. З. Использование Интерактивных Методов И Инновационных Технологий В Образовании //Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture. – 2023. – Т. 4. – №. 6. – С. 209-213.
- 131.Арабова М. Б. Инновационные методы обучения на занятиях русского языка //O'zbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar jurnali. – 2023. – Т. 2. – №. 19. – С. 1190-1194.
132. Bazarovna A. M. The Role of Language in Development of Creative Activity of University Students //Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching. – 2022. – Т. 9. – С. 106-108.
133. Arabova M. B. The works of Russian writers of the 19th century //Academic research in educational sciences. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 88-91.
- 134.Арабова Н. Б. Проблема формирования интереса к изучению русского языка в школе //Вопросы педагогики. – 2020. – №. 6-2. – С. 17-20.
- 135.Арабова М. Б. Приемы работы над сказкой младшими школьниками //Вопросы педагогики. – 2020. – №. 5-2. – С. 31-33.
- 136.Абдурахатова М. Н., Арабова М. Б. Различные виды речевой деятельности учащихся на уроках русского языка //Вопросы педагогики. – 2020. – №. 6-2. – С. 11-14.
- 137.Арабова М. Б. Понятие и определение лексики и семантики //Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – 2020. – №. 6. – С. 73-76.
- 138.Арабова М. Б., Батыршина Ж. К. Перевод фразеологизмов, как методический приём при обучении русскому языку //Вестник науки. – 2020. – Т. 5. – №. 8 (29). – С. 5-9.
- 139.Арабова М. Б., Буранова М. А. Интерактивные методы обучения на уроках русского языка в узбекской школе //INTERNATIONAL JOURNAL OF EUROPEAN RESEARCH OUTPUT. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 68-74.
140. Bazarovna M. A. et al. Interpretive Semantics In The Conceptual Content Of The Word //Journal of Pharmaceutical Negative Results. – 2022. – С. 4071-4077.
141. Аллабергенов Б. К., Уразбаева М. Р. Принципы отбора упражнений при обучении студентов навыкам произношения на неродном языке //Молодой ученый. – 2018. – №. 24. – С. 346-347.
- 142.Арабова М. Б. и др. ОСНОВНЫЕ БАРЬЕРЫ ПРИ ИЗУЧЕНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО //Multidisciplinary and Multidimensional Journal. – 2024. – Т. 3. – №. 5. – С. 132-143.

Noyabr, 2024-Yil

143. Арабова М. Б. СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД ПРИ ИЗУЧЕНИИ РУССКОГО И УЗБЕКСКОГО ФОЛЬКЛОРА В СОВРЕМЕННЫХ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ //Multidisciplinary Journal of Science and Technology. – 2024. – Т. 4. – №. 5. – С. 589-592.
144. Арабова М. Б., Эронкулов Т. Т. МЕТОДЫ И ПУТИ ОБОГАЩЕНИЯ СЛОВАРНОГО ЗАПАСА УЧАЩИХСЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЫ //Multidisciplinary and Multidimensional Journal. – 2023. – Т. 2. – №. 5. – С. 237-242.
145. Аллабергенов Б. К вопросу об основных барьерах при изучении русского языка как иностранного //Традиции и инновации в исследовании и преподавании языков. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 375-379.
146. Арабова М. Инновационные и реативные и методы обучения русскому языку как иностранному //Традиции и инновации в исследовании и преподавании языков. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 379-388.
147. Akhmedov B. A. et al. USE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN TEACHING RUSSIAN LANGUAGE IN PEDAGOGICAL UNIVERSITIES //Conferencea. – 2023. – С. 20-28.
148. Akhmedov B. A. et al. PROBLEMS OF MODERN URBANIZATION //Uzbek Scholar Journal. – 2023. – Т. 22. – С. 6-13.
149. Айтбаева Н. Б., Аллабергенов Б. К. О способах образования неологизмов в современном русском языке //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 6. – С. 1573-1575.
150. Anvarovna V. J. Modern Approaches and Innovations in Russian Language Teaching in Primary Schools //Miasto Przyszłości. – 2024. – Т. 49. – С. 313-315.
151. Аллабергенов Б. К. Об этимологическом анализе фразеологических единиц //МОЛОДОЙ УЧЁНЫЙ. – 2018.
152. Арабова М. Б. НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ БИЛИНГВИЗМА В ОБЛАСТИ ЯЗЫКОЗНАНИЯ //МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ТЕРМЕЗСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. – С. 28.
153. Ergashev N. Ergashev Nuriddin G'ayratovich N. G'. Ergashev, A. O'. Shukurov. SN Siradjev. Raqami axborot texnologiyalari. O 'quv qo 'llanma. Intelekt, Qarshi 2023. 220-b.: N. G'. Ergashev, A. O'. Shukurov. SN Siradjev. Raqami axborot texnologiyalari. O 'quv qo 'llanma. Intelekt, Qarshi 2023. 220-b //E-Library Karshi EEI. – 2023. – Т. 1. – №. 01.

Noyabr, 2024-Yil

154. Ergashev N. Ergashev Nuriddin G'ayratovich N. G'. Ergashev, ZE Chorshanbiyev, SN Siradjev. Texnik tizimlarda axborot texnologiyalari fanidan masalalar to'plami. O'quv qo'llanma. Intelekt, Qarshi 2023. 160 b.: N. G'. Ergashev, ZE Chorshanbiyev, SN Siradjev. Texnik tizimlarda axborot texnologiyalari fanidan masalalar to'plami. O'quv qo'llanma. Intelekt, Qarshi 2023. 160 b //E-Library Karshi EEI. – 2023. – T. 1. – №. 01.
155. Siradjev S. PRINCIPLES OF SELECTION OF INFORMATION MODELING CONTENT //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 18. – С. 237-241.
156. Negmatovich S. S. Theoretical Analysis of Educational Structures of Conceptual Lines, Educational Elements and Logical Information Modeling in the Creation of Digital Educational Resources. – 2022.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH